

LE PROVERBE : L'ASPECT LINGUISTIQUE ET SES DIFFERENTS TYPES

Abdullayeva Nilufar Nasulloyevna

Professeur de l'Université d'état de Boukhara

n.n.abdullaeva2019@buxdu.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10437357>

Annotation :

Les proverbes sont des expressions courtes et concises qui véhiculent une sagesse populaire ou un enseignement moral. Ils sont généralement transmis de génération en génération et font partie intégrante de la culture linguistique d'une société donnée. Sur le plan linguistique, les proverbes présentent plusieurs caractéristiques intéressantes et de différents types. Cet article explorera le rôle des proverbes en tant qu'outil linguistique, leur fonctionnement structurel, leur impact sur l'évolution de la langue et leurs plusieurs catégories courantes.

Mots clés :

L'outil linguistique, le fonctionnement structurel, les caractéristiques particulières, la structure spécifique, la transmission et l'impact des proverbes; les types des proverbes.

Abstract :

Proverbs are short, concise expressions that convey popular wisdom or moral teaching. They are usually passed down from generation to generation and are an integral part of the linguistic culture of a given society. Linguistically, proverbs have several interesting characteristics and of different types. This article will explore the role of proverbs as a linguistic tool, their structural functioning, their impact on the evolution of language, and their several common categories.

Key words :

The linguistic tool, structural functioning, particular characteristics, specific structure, transmission and impact of proverbs; the types of proverbs.

Les proverbes sont des expressions courtes et percutantes qui encapsulent la sagesse populaire transmise de génération en génération. Ils sont ancrés dans la culture et la langue, fournissant des enseignements, des conseils et des réflexions sur la nature humaine, la vie quotidienne et les expériences universelles. Au-delà de leur valeur littéraire et culturelle, les proverbes offrent

également un aperçu précieux de l'aspect linguistique de la communication humaine.

Les proverbes comme forme linguistique

Les proverbes sont considérés comme une forme particulière de langage figuré. Ils se distinguent par leur brevet de clarté et de concision, ce qui les rend mémorables et faciles à transmettre. Les proverbes se caractérisent souvent par des rimes, des rythmes ou des jeux de mots, ce qui contribue à leur attrait linguistique. Par exemple, le proverbe français bien connu "Qui vole un œuf, vole un bœuf" utilise une rime pour souligner une similitude conceptuelle entre voler un œuf et voler un bœuf.

Structure et fonctionnement des proverbes

Les proverbes ont une structure spécifique qui leur permet de transmettre efficacement un message. Ils sont généralement construits autour d'une phrase ou d'une formule fixe, et certains proverbes se composent de deux parties qui se répondent, créant un équilibre ou une opposition. Par exemple, le proverbe français "À Rome, fais comme les romains" suit cette structure en opposant les deux parties et en soulignant l'importance de s'adapter à son environnement.

Les proverbes jouent plusieurs rôles linguistiques. Ils servent souvent à illustrer une idée générale ou à donner des conseils pratiques. Par exemple, le proverbe "Donne un poisson à un homme, il mangera un jour ; apprends-lui à pêcher, il mangera toujours" incarne l'idée de l'autonomie et de l'importance de l'apprentissage. Les proverbes peuvent également être utilisés pour critiquer, avertir, consoler ou encourager, offrant ainsi une gamme d'expressions émotionnelles dans un format condensé.

L'impact des proverbes sur l'évolution de la langue

Les proverbes jouent un rôle essentiel dans l'évolution de la langue. En tant que véhicules de la sagesse populaire, ils reflètent les valeurs culturelles, les croyances et les connaissances d'une société à un moment donné. Les proverbes peuvent également influencer la création de nouvelles expressions et de nouveaux idiomes, car ils fournissent des modèles linguistiques que les locuteurs peuvent adapter ou modifier pour s'adapter à de nouvelles situations.

De plus, les proverbes sont souvent transmis oralement, ce qui contribue à leur survie à travers les générations. Cette transmission orale facilite également la préservation des aspects linguistiques traditionnels, tels que les structures grammaticales, les variantes dialectales et les particularités phonétiques propres à chaque culture.

Les proverbes sont bien plus que de simples expressions populaires. Ils sont des témoins de la sagesse et de l'expérience accumulées au fil du temps. En tant qu'outils linguistiques, les proverbes jouent un rôle important dans la communication humaine en capturant des idées complexes dans un format concis et mémorable. Leur structure spécifique et leur fonctionnement linguistique contribuent à leur popularité et à leur transmission continue à travers les cultures et les générations. Les proverbes offrent également un aperçu précieux de l'évolution de la langue, car ils reflètent les valeurs et les connaissances d'une société, tout en influençant la création de nouvelles expressions.

Les proverbes se retrouvent dans de nombreuses langues à travers le monde, et chaque langue a ses propres types de proverbes. Voici un aperçu des différents types de proverbes présents dans différentes langues :

1. Proverbes descriptifs : Ces proverbes décrivent des situations ou des caractéristiques spécifiques de manière concise. Par exemple, en français, on trouve des proverbes comme "Un léopard ne peut pas changer ses taches", qui exprime l'idée que les gens ne peuvent pas changer leur nature fondamentale.

2. Proverbes moraux : Ces proverbes transmettent des leçons de vie ou des principes moraux. Par exemple, "Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu'ils te fassent" et reflète le principe de la réciprocité.

3. Proverbes humoristiques : Ces proverbes utilisent souvent l'humour pour transmettre un message. Le proverbe "Le rire est le meilleur remède" souligne l'importance de l'humour et de la joie dans la vie.

4. Proverbes métaphoriques : Ces proverbes utilisent des métaphores pour exprimer une idée ou une vérité. Par exemple, "Il n'y a pas de mal qui ne vienne pour quelque bien" utilise la métaphore du bien qui découle du mal pour exprimer l'optimisme face aux difficultés.

5. Proverbes culturels : Ces proverbes sont spécifiques à une culture ou à une région donnée et reflètent souvent des traditions, des croyances ou des expériences spécifiques. "Le clou qui ressort est martelé" et exprime l'idée que ceux qui se démarquent sont souvent critiqués ou attaqués.

6. Proverbes religieux : Ces proverbes sont liés à des enseignements religieux ou spirituels. Le proverbe "La patience est la clé du soulagement" reflète l'importance de la patience dans des cultures des croyants.

Il convient de noter que ces catégories ne sont pas exhaustives, et certains proverbes peuvent se chevaucher ou appartenir à plusieurs catégories à la fois.

De plus, chaque langue a ses propres particularités et nuances dans ses types de proverbes, ce qui les rend uniques et culturellement riches.

Bibliographie:

1. Nasullojevna, A. N. (2022). Associative Characteristics of the Proverb. Texas Journal of Philology, Culture and History, 6, 6-9.
2. Nasullojevna, A. N. (2022). MAQOLLARDAGI MUSHTARAKLIK XUSUSIYATLARI. OLIY VA O 'RTA MAXSUS TA'LIM VAZIRLIGI FARG 'ONA DAVLAT UNIVERSITETI, 356.
3. Абдуллаева, Н. Н. (2023, January). ПОСЛОВИЦА И ЕЕ БИНАРНАЯ СТРУКТУРА. In INTERNATIONAL CONFERENCES (Vol. 1, No. 1, pp. 585-591).
4. Абдуллаева, Н. (2023). ОПИСАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСЛОВИЦЫ НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПОСЛОВИЦ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 32(32).
5. Nasullojevna, A. N. (2023). Proverbs and their Semantic Productions. Best Journal of Innovation in Science, Research and Development, 2(5), 311-314.
6. Абдуллаева, Н. Н. (2021). MAQOL VA НИКМАТЛИ SO'ZLARNING PAREMIOLOGIK MAYDONI. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА, 4(2).
7. Абдуллаева, Н. (2023). АСПЕКТЫ ПОЯВЛЕНИЯ ПОСЛОВИЦ И ИХ ЯЗЫКА. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 36(36).
8. Абдуллаева, Н. (2023). Пословица как объект филологического исследования. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 35(35).
9. Насуллоевна, А. Н. (2023). ЛЕКСИЧЕСКИЕ ФИГУРЫ В ПОСЛОВИЦАХ (НА ПРИМЕРЕ УЗБЕКСКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ ПОСЛОВИЦ). TILSHUNOSLIK VA LINGVODIDAKTIKANING ISTIQBOLLI YO 'NALISHLARI, 206.
10. Shomurodovich, Islomov Dilshod. "THE EMERGENCE OF PSYCHOLINGUISTICS, THE SCIENTISTS'SCIENTIFIC-THEORETICAL VIEWS AND ITS CONNECTION WITH OTHER SCIENCES." JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN 6.5 (2023): 213-218.
11. Shomurodovich, Islomov Dilshod. "À PROPOS DU TERME PHONOPSYCHOLOGIE." Conferencea (2023): 45-47.
12. Shomurodovich, Islomov Dilshod. "LE ROLE DE L'EMOTION EN PHONOPSYCHOLOGIE." Conferencea (2023): 77-79.
13. Islomov, D. Sh. "THE DIFFERENTIATION ASPECTS OF UZBEK AND FRENCH PHONETICS." Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research 10.11 (2023): 47-51.

FRANCE

FRANCE

14. Islomov, D. Sh. "SIMILARITY ASPECTS OF UZBEK AND FRENCH PHONETICS." International Multidisciplinary Journal for Research & Development 10.10 (2023).
15. D.Sh.Islomov. (2023). THE ARTICULATION OF SOUNDS IN FRENCH. International Multidisciplinary Journal for Research & Development, 10(10). Retrieved from [https:// www. ijmrd.in /index .php /imjrd/article/view/251](https://www.ijmrd.in/index.php/imjrd/article/view/251)